

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

Д.А. КУНАЕВ В 1955-1962 ГГ. НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ

Черепанов К.В.

кандидат исторических наук,

ВНС Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК

ORCID: 5342-3400-4246-5924

SPIN: 7934-4831, AuthorID: 818667

D. KUNAEV IN 1955-1962. ON THE WAY TO THE HEIGHTS OF POWER

Cherepanov K.

Candidate of Historical Sciences, Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology the Committee of Science Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

ORCID: 5342-3400-4246-5924

SPIN: 7934-4831, AuthorID: 818667

Аннотация

Д.А. Кунаев (1912-1993) – выдающийся партийный и государственный деятель советского Казахстана и СССР. В течение практически полувека был одним из ведущих политиков и руководителей Казахской ССР, занимая посты председателя Совета Министров республики и первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. В данном исследовании показаны обстоятельства, при которых произошло назначение Д.А. Кунаева на должность главы правительства, его действия и усилия в достижении поста первого партийного руководителя, и роль и значение его деятельности на этих постах в 1955-1962 гг. в социально-экономическом развитии советского Казахстана и укреплении фундамента его государственности.

Abstract

D. Kunaev (1912-1993) - an outstanding party and statesman of Soviet Kazakhstan and the USSR. For almost half a century, he was one of the leading politicians and leaders of the Kazakh SSR, holding the posts of chairman of the Council of Ministers of the republic and first secretary of the Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan. This study shows the circumstances under which the appointment of D. Kunaev for the post of head of government, his actions and efforts in achieving the post of the first party leader, and the role and significance of his activities in these posts in 1955-1962 in the socio-economic development of Soviet Kazakhstan and strengthening the foundation of its statehood.

Ключевые слова: И.В. Сталин, Д.А. Кунаев, И.А. Юсупов, Ж. Ш. Шаяхметов, С.Д. Дауленов, Казахская ССР, Казахстан, председатель Совета Министров Казахской ССР, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, СССР, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, Узбекская ССР, военно-стратегические интересы СССР.

Keywords: I. Stalin, D. Kunaev, I. Yusupov, Zh. Shayakhmetov, S. Daulenov, Kazakh SSR, Kazakhstan, Chairman of the Council of Ministers of the Kazakh SSR, First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Kazakhstan, USSR, N. Khrushchev, L. Brezhnev, A. Kosygin, Uzbek SSR, military-strategic interests of the USSR.

Имя Динмухамеда Ахмедовича Кунаева уже мало что говорит обычному гражданину не только Российской Федерации, но и, даже Республики Казахстан. Между тем, он являлся не только руководителем советского Казахстана и в качестве председателя Совета Министров республики (1955-1960, 1962-1964), и в качестве первого секретаря ЦК КП Казахстана (1960-1962, 1964-1986) на протяжении более чем тридцати лет, но и входил долгое время в состав высшего партийного и государственного руководства всего Союза ССР, являвшись на протяжении 1971-1986 гг. членом Политбюро ЦК КПСС, бывшего фактически высшим руководящим органом и правящей партии, и всего СССР. С учетом того факта, что уже с апреля 1942 г. Д.А. Кунаев работал заместителем председателя Совета народных комиссаров КазССР, его

пребывание на вершинах власти советского Казахстана продолжалось почти 45 лет! Недаром, его воспоминания, отразившие многие страницы его долгой и насыщенной политической жизни получили наименование «О моем времени. От Сталина до Горбачева».

Для советского Казахстана с именем Д.А. Кунаева связана целая эпоха – «Время Кунаева». Д.А. Кунаев мог с полным правом, оглядываясь на прошедшие и прожитые годы, называть их «моим временем». Он стал воплощением Казахстана и его многонационального народа, лицом молодой советской республики, получившей свой союзный статус лишь в декабре 1936 г., и всего казахского народа. Не было в республике ни одной сферы хозяйственной, общественно-политической, научной и куль-

турной жизни, в которой не остался бы след от деятельности этого крупного партийного, хозяйственного, научного и государственного деятеля.

Однако восхождение к вершинам политической власти в советском Казахстане не было для Д.А. Кунаева безоблачным и легким. Ключевыми, в этом смысле, для него, стали события второй половины 1950-х гг., когда он занимал пост председателя Совета Министров Казахской ССР и впервые достиг заветного поста партийного руководителя республики. Эти годы нужно считать переломным в судьбе самого Д.А. Кунаева, Казахской ССР, да и всего Советского Союза, поскольку события этого времени были самым тесным образом связаны с первым постсталинским десятилетием, деятельностью Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, занявшего по итогам этого десятилетия пост первого секретаря ЦК КПСС и возглавившего в таком качестве советское государство.

В рамках данного научного исследования мы ставим своей целью доказать, что именно Д.А. Кунаев на посту главы правительства в 1955-1960 гг. и первого секретаря ЦК КП Казахстана в 1960-1962 гг. внес важнейший вклад в социально-экономическое развитие Казахстана, в укрепление и развитие государственности и в сохранение его территориальной целостности. Выявление позиции и анализ действий Д.А. Кунаева в отношении укрепления фундамента государственности Казахской социалистической республики и сохранении ею своей территориальной целостности представляются нам первейшими и необходимыми научно-исследовательскими задачами. В качестве задач, решение которых будет способствовать достижению поставленной цели, предполагается выявление как этапов борьбы за пост первого руководителя союзной республики, так и методов, средств и усилий, к которым он прибегал, достигая положения главы республиканской партийной организации. В качестве гипотезы выскажем предположение, что возглавляя республиканскую партийную организацию в 1960-1962 гг., Д.А. Кунаев, изменил характер руководства республикой и, как минимум, заложил основы для ее быстрого и динамичного развития в период своего вторичного возвращения на этот пост.

Положение Казахской советской социалистической республики в составе формально союзного государства СССР к середине 1950-х гг. – началу 1960-х гг. выглядело самым угнетающим образом. Являвшийся административно и территориально частью РСФСР в качестве автономии вплоть до декабря 1936 г. и обретший лишь тогда атрибуты союзной республики советский Казахстан по многим показателям, по сути, оставался колониальным владением России, что впрочем, не так уж сильно отличало его от положения других союзных республик, да и самой России, которые были захвачены партией радикальных экстремистов после переворота октября 1917 г.

Все союзное государство – Союз советских социалистических республик – с момента своего образования и, во многом, вплоть до своего конца в декабре 1991 г. задумывалось и существовало как

грандиозный политико-идеологический проект преобразования не столько просторов бывшей российской империи, сколько всего земного шара, о чем так изящно и одновременно убедительно свидетельствовал советский государственный герб. Советское государство все, более чем, четыре десятилетия, прошедшие со времени его возникновения при этом находилось под тотальным и неусыпным контролем со стороны партии, сменившей свое наименование после 19 съезда, оказавшегося последним в жизни советского диктатора И.В. Сталина, с большевиков на коммунистов. При этом выход на первый план определения «коммунистическая» еще больше подчеркивал стратегию и перспективу развития всей союзной государственности, всех, входящих в его состав союзных республик и всех народов, имевших несчастье проживать на территории этих квазигосударственных образований.

В ходе реализации так называемых «социалистических преобразований» был устроен самый настоящий геноцид многим народам Советского Союза. В условиях советской интернациональной идеологии, которая являлась не более чем маскировкой в целях реализации своего всемирного «сверхпроекта», он приобрел черты «социцида» и «меритоцида», поскольку уничтожалась, прежде всего, самая обеспеченная, производительная, грамотная и культурная часть населения всего большевистского государства. Казахский народ, равно, как и украинский, понес в результате этих губительных мероприятий наибольшие потери и в абсолютном, и, особенно, в относительном плане, лишившись практически за максимально короткий период времени, чуть ли не половины своей численности к моменту создания КазССР. Возможно, что именно кардинальное изменение этнического состава населения республики в результате столь страшных потерь среди казахов, способствовало преобразованию этой российской автономии в союзную республику. С этого момента времени и вплоть до конца существования СССР коренное, казахское население республики всегда составляло относительное меньшинство и Казахская ССР была единственной союзной республикой, в которой титульное население уступало в своей численности пришлому.

К моменту образования КазССР были не только уничтожены или лишены свободы миллионы казахов, занимавшихся кочевым скотоводством и преуспевших в нем, но и представители немногочисленной, но очень образованной и влиятельной среди коренного населения, интеллигенции. Цвет нации, представленный так называемыми «алашординцами», был фактически уничтожен к концу 1930-х гг. Нация оказалась обезглавленной и деморализованной. Огромные потери понес казахский народ и в годы второй мировой войны. Вклад советского Казахстана в победу со всеми его рудниками и предприятиями цветной металлургии, с его пастбищами, табунами и отарами трудно переоценить, но еще значительнее был вклад казахстанцев людскими ресурсами. В усло-

виях оккупации густонаселенной Украины и массовой мобилизации населения России на фронт и оборонные предприятия население русскоговорящего Казахстана оставалось едва ли не единственным крупным резервом при проведении регулярных мобилизационных мероприятий. И снова, доля казахстанцев, ушедших на фронт и погибших в борьбе с тогдашним мировым злом превышала сопоставимые величины со всеми остальными советскими республиками. Был велик и личный вклад Динмухамеда Ахмедовича в эту великую и долгожданную победу. Являясь директором Риддерского рудника, а затем и директором Лениногорского рудоуправления Наркомцветмета СССР в 1940-1942 гг., он обеспечивал бесперебойную и эффективную работу этих флагманов цветной металлургии всего Союза, за что и был замечен и переведен на работу в правительство на пост заместителя председателя Совета Народных Комиссаров КазССР.

При всех гигантских людских потерях, понесенных казахским народом в годы репрессий и войны, дополнительными факторами, размывавшими структуру населения республики и уменьшавшими долю коренного населения в ней стали массовые депортации в республику целых народов по воле кремлевского диктатора, обвиненных им в предательстве и сотрудничестве с внешним врагом. Преступная практика переселения народов, используемая активно древними, захватническими империями, была взята на вооружение сталинским режимом и в отношении Казахстана, впервые проявив себя еще в годы коллективизации (массовая ссылка «кулаков и подкулачников») в конце 1920-х – начале 1930-х гг., затем в годы «большого террора» 1937-1938 гг., когда объектом репрессивной политики стали десятки тысяч представителей корейского населения советского Дальнего Востока, десятки тысяч этнических поляков, сосланных в Сибирь и в северный Казахстан после «освободительных походов» Красной армии второй половины сентября 1939 г. Уже после нападения гитлеровской Германии на СССР сотни тысяч этнических немцев - практически все население автономной советской социалистической республики Немцев Поволжья постигла та же судьба и, наконец, масштабная и хорошо подготовленная депортация «провинившихся» перед вождем народов южных и северокавказских регионов СССР – чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, турков–месхетинцев, калмыков, курдов, греков и армян.

Дополнили всю эту во многом искусственную пестроту населения республики мероприятия 1954 – 1960-х гг., когда сотни тысяч энтузиастов, любителей и искателей приключений со всей страны хлынули в северные регионы республики для поднятия целинных и залежных земель. Отметим, что такое активное пришествие мигрантов извне, перемешивание народов влекло неизбежно за собой не только сокращение доли казахов в общем населении республики, но и сужение поля распространения и степени использования казахского языка, поскольку разноплеменное население, лишенное

своей привычной языковой среды, объективно вынуждено было использовать в тоталитарном империи общегосударственный язык, которым являлся русский. Хотели этого казахи или нет, но и они, вступая в увеличившееся число контактов с представителями других народов также вынуждены были увеличивать степень использования русского языка, открывая ему дорогу не только в профессиональную деятельность и культуру, но и в быт, и в повседневную жизнь.

Динмухамед Ахмедович Кунаев принимал самое активное участие в поднятии целинных и залежных земель, играя в этом многоплановом и неоднозначном процессе далеко не последнюю роль в качестве уже главы Правительства республики - председателя Совета Министров КазССР. Этот пост он занимал с апреля 1955 г. по январь 1960 г. Именно в это время Казахстан, особенно его северные регионы, превратились в объект внимания населения всего Советского Союза, как место новых трудовых свершений, массового героизма и подтверждения декларируемого десятилетиями курса на коммунистическое строительство. Массовое появление на вновь осваиваемых целинных и залежных землях южной Сибири и северного Казахстана большого количества совхозов, бывших, по сути, государственными предприятиями, по примитивным представлениям Н.С. Хрущева усиливало господство в советской экономике плановых, государственных тенденций, а значит и приближало победу коммунистических отношений.

Ставший после смерти И.В. Сталина новым главой коммунистической партии, Н.С. Хрущев был искренним сторонником коммунистической идеологии и верил в свое предназначение, которое заключалось в обеспечении торжества принципов коммунистического общества. Конечно, хрущевские представления о коммунизме и способах его построения не выглядели такими пугающе воинственными и одновременно примитивными, как у Мао Цзэдуна, лидера другой крупнейшей коммунистической партии мира – китайской, но общая для двух партий глубоко порочная идеология приводила к не менее преступной и ошибочной практике в обеих странах, задавая тренд тулупиковой петле развития на последующие десятилетия. Своеобразное соревнование, быстро переросшее в соперничество по вопросам методов и сроков коммунистического строительства на долгие годы вперед осложнило советско-китайские отношения и являлось, зачастую, причиной многих непродуманных, поспешных и откровенно ошибочных действий и поступков советских руководителей.

Распашка огромного количества земель, ранее никогда не вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот именно в качестве базы для растениеводства (прежде всего производства зерновых), должна была, по мнению союзных руководителей, окончательно закрыть вопрос о развитии масштабного скотоводства на землях, исторически являвшихся местом кочевания и проживания казахских родов. Первый секретарь ЦК КП Казахстана в 1946-1954

гг. Ж. Шаяхметов уже пострадал при попытке отстоять неприкосновенность степных угодий Казахстана, являвшихся, по его мнению, основным богатством республики и залогом выживания всего казахского этноса. Отставка его с поста партийного руководителя республики и отправка в Южно-Казахстанскую область в качестве партийного работника местного, областного уровня должна была стать уроком для всех других казахских руководителей, предотвращая в будущем, любые попытки перенести центр с их стороны [2, л.92-94].

Именно при таких условиях происходит выдвижение Д.А. Кунаева на высшие руководящие должности в республике, сначала в качестве главы правительства советского Казахстана, а затем и руководителя партийной организацией республики в качестве ее первого секретаря. Имея длительный опыт руководства целыми отраслями народного хозяйства КазССР (особенно сырьевого и оборонного характера) в период пребывания на посту зам. председателя СНК республики, он находился в тесном контакте со всеми представителями руководящей верхушки КазССР и, самое важное, с будущими «тяжеловесами» советского политического Олимпа Д.Ф. Устиновым и А.Н. Косыгиным. Алексею Николаевичу Косыгину в воспоминаниях Димаша Ахмедовича отведено немало теплых слов, приведу лишь одно место из них: «Строительство канала Иртыш-Караганда, химического завода, Павлодарского тракторного завода, проектирование и расширение Ермаковского завода феррохрома и тепловой станции – все это изучалось, обсуждалось и фиксировалось в необъятной памяти Косыгина. Косыгин высказал свои соображения о превращении Экибастуза в крупнейший топливно-энергетический район страны, включить в пятилетний план» [3, с.155].

Работая на посту Председателя Совета министров КазССР, Д.А. находился в самом тесном контакте с Л.И. Брежневым, занимавшим с февраля 1954 по август 1955 гг. пост второго секретаря, а с августа 1955 по март 1956 гг. пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. Именно тандем Брежнев - Кунаев руководил масштабными мероприятиями по подъему целинных земель Северного Казахстана и закладывал основы советского космического проекта – легендарного космодрома Байконур.

Любопытно, что именно Д.А. Кунаев на V пленуме ЦК КП Казахстана 2-6 августа 1955 г. от имени бюро ЦК внес предложение об избрании Л.И. Брежнева на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана: «...товарищ Брежнев работает в Казахстане уже полтора года одним из первых руководителей ЦК Компартии Казахстана. За это время он показал себя крупным деятелем нашей партии, большим организатором и чутким товарищем... Бюро ЦК партии уверенно, что т. Брежнев оправдает наше доверие»[7]. Эти обстоятельства нужно в любом случае принимать во внимание при анализе ситуации, сложившейся в руководстве советского Казахстана и при исследовании причин, обстоятельств и конкретных проявлений борьбы за руко-

водство в ЦК КП Казахстана. Д.А. Кунаев пользовался заслуженным уважением и расположением со стороны крупнейших и способнейших руководителей Советского Союза и КПСС, правда уже второй, так называемой военной генерации, к которой он и сам принадлежал. Но и находившиеся с ним в альянсе руководители союзного уровня (В.Н. Титов, Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин) немало выигрывали от поддержки со стороны талантливого организатора и администратора и не менее способного руководителя такой стратегически и политически важной союзной республики, какой являлся советский Казахстан.

По сути, в рассматриваемый период времени, Д.А. Кунаеву не было равных среди коллег по весу, способностям, опыту административной, хозяйственной и политической работы. Находясь на посту главы правительства республики с апреля 1955 г. он «пережил» четырех первых секретарей республиканской партийной организации, оставаясь островом стабильности и порядка, явно затмевая своими способностями и личностными характеристиками каждого из них. Димаш Ахмедович был абсолютно на своем месте, сын своего народа, знавший его нужды, беды и интересы, говоривший с ним на его языке в отличие от московских «засланцев» для каждого из которых пост первого секретаря ЦК компартии крупнейшей союзной республики являлся лишь трамплином к будущим союзным должностям, как для Л.И. Брежнева или, наоборот, местом отсылки перед уходом с карьерной орбиты, как для П.К. Пономаренко или Н.И. Беляева.

Ставший во многом волею случая руководителем КПСС, а затем и главой советского правительства Н.С. Хрущев высоко ценил организаторские и административные способности Д.А. Кунаева. Обладавший при всех его известных недостатках крестьянской сметкой и практицизмом, он особо ценил в людях профессионализм и деловые качества, понимая, что только благодаря таким людям, вверенная в его руки страна, может существовать и развиваться. О сложных и противоречивых отношениях руководителя советского Казахстана с высшим партийным и государственным руководителем Советского Союза с марта 1953 по октябрь 1964 г. много и подробно свидетельствовал в своих воспоминаниях сам Д.А. Кунаев. Н.С. Хрущеву и его правлению в них уделено едва ли не самое большое количество страниц, и это совсем не случайно.

С одной стороны, по словам самого Д.А. Кунаева: «Хрущев – личность неординарная, беспокойная и, несомненно, талантливая. Говоря о нем, надо помнить о его бесспорных заслугах в принятии важных решений, которые пошли на благо всего государства и нашей республики. Например, целинная эпопея, его мужественный шаг гражданина и коммуниста, связанный с докладом на XX съезде партии и разоблачением культа личности Сталина. Проявляя большой интерес к Казахстану, Хрущев всегда оказывал поддержку в решении ряда крупных проблем, связанных с развитием экономики

республики» [3, с.163]. Именно Н.С. Хрущев дважды способствовал возвышению Кунаева, сначала в качестве главы правительства, а затем и главы республиканской партийной организации. Даже после того, как в декабре 1962 г. Димаш Ахмедович был фактически отстранен от руководства компартией Казахстана чуть ли не с ярлыком «националиста», Н.С. Хрущев сохранял к нему доверие, как к единственному возможному главе правительства республики, выразив это в телефонном разговоре, состоявшемся в день снятия с поста первого секретаря ЦК КП Казахстана фразой: «Мы считаем, что на должности председателя Совмина вы принесете наибольшую пользу» [3, с.153].

С другой стороны, по словам опять-таки самого Д.А. Кунаева, - «Хрущев был непомерно суеверен, спешил, что порой приводило к нежелательным результатам. К серьезным недостаткам Хрущева можно было отнести то, что он проявлял непоследовательность, полностью игнорировал предложения других. Ему нельзя было ни в чем возразить, его указания должны были неукоснительно выполняться. Также Хрущев любил, когда ему льстили. <...> Все вопросы хотел решать очень быстро, глубоко их не продумывал. По моему наблюдению, он требовательность путал с грубостью, оперативное решение вопросов – с торопливостью» [3, с.165]. Такая оценка, как нельзя лучше характеризует, прежде всего, самого ее автора, выявляя в Динмухамеде Ахмедовиче такие качества, как наблюдательность, проницательность, понимание сути предмета и явления, глубокий психологизм, присущий ему с самых первых лет сознательной жизни. Но и сам объект анализа и критики со слов руководителя советского Казахстана становится еще более выпуклым и понятным.

Вспоминается знаменитый памятник на могиле Хрущева, руки Эрнста Неизвестного, выделяющий в качестве основной черты характера советского руководителя его двойственность, противоречивость, непоследовательность. Именно при руководстве союзными структурами со стороны Н.С. Хрущева стали наполняться реальным содержанием статус и полномочия союзных республик со всеми их руководящими структурами и подразделениями, размываться и ослабевать диктаторские, сверхцентрализаторские полномочия центра, но, с другой стороны, именно при нем же, Союзному государству, как объединению формально равноправных республик, стала грозить нешуточная опасность.

Сам Д.А. Кунаев так описывал последовательность хрущевских шагов и инициатив в этом направлении. Сначала Бюро ЦК Компартии Казахстана по целинным областям с размещением в Целинограде. Затем - образование Целинного края в составе пяти областей.

- Этот край будет двойного подчинения? – спросил я. Хрущев ответил утвердительно.

- Это неправильно, Никита Сергеевич, для чего нам кроить землю?

- Вы чего-то недопонимаете, - было ответом, и в трубке повисла тишина [3, с.148].

Через какое-то время разговор продолжился уже в Москве:

- Есть предложение, - начал Никита Сергеевич, - передать Целинному краю Карагандинскую область.

<...> Услышав о предложении Хрущева я возразил.

- Никак нельзя этого делать – говорю, - если ввести в состав края Карагандинский бассейн, то мы хлеб можем потерять. Хлебом краю некогда будет заниматься.

- Без промышленности мы целину не потянем, - сказал Хрущев, - вы опять чего-то не понимаете. Мы ведь Караганду отдаем не капиталистам. Кунаев должен снять свои возражения [3, с.148].

Тогда отстоять Караганду от включения в состав республики помог А.И. Микоян. Но уже через несколько месяцев в очередном звонке Хрущев настойчиво порекомендовал организовать в Казахстане еще два края. При этом прозвучали слова, открывающие завесу над дальнейшими планами руководителя Советского Союза. «Вообще пора переходить на краевое управление народным хозяйством Казахстана, а в перспективе исчезнут границы между республиками». «Спротивляться было бесполезно, - продолжал вспоминать о тех событиях Д.А. Кунаев, - и в республике организовали Западно-Казахстанский и Южно-Казахстанский край. Готовились предложения о создании Восточно-Казахстанского края...»

«Потом-то я понял, - вспоминал Д.А. Кунаев, - куда дело идет. В это время было создано еще и Средазбюро, куда входили руководители Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Кыргызстана, Шымкентской области Казахстана. Вполне было понятно, что Хрущев пытался быстрее провести свою идею о будущем стирании границ между республиками» [3, с.149].

На наш взгляд двойственность Н.С. Хрущева в вопросе прав и полномочий республик объяснялась его мировоззрением, системой взглядов, сложившихся у него за прежние годы участия в «коммунистическом строительстве». Хрущев являлся, пожалуй, ярчайшим представителем убежденного сторонника коммунистической идеи. Настроения скептицизма и цинизма уже принажились в руководящие структуры КПСС и советского государства и именно они получили широкое распространение после свержения Хрущева, в период так называемого «застоя», но хрущевский энтузиазм, замешанный на героике и романтизме целины, покорении космоса, превращении социализма во всемирную социально-экономическую систему в эпоху развала колониальных империй, еще продолжал подпитывать коммунистический проект. Второе дыхание коммунистической идеи, придавала и попытка, пусть и непоследовательная, очищения от сталинизма, признанного партией «отходом от практики марксизма-ленинизма». Атмосфера «оттепели», пронизывавшая хрущевское правление, во многом, была связана с желанием вернуться в некую «золотую, ленинскую эпоху» толерантности и многозначности, которой никогда на самом деле и не было, и которая

сама по себе стала уникальным феноменом схожим по-своему происхождения и последствиям с горбачевской «перестройкой».

Для той генерации союзных, да и большей части республиканских партийных и государственных руководителей представителями которой были и Хрущев, и Косыгин, и Брежнев с Суловым идеология интернационализма была еще не пустым звуком и ритуальной практикой и те замыслы, которые обнаруживал Хрущев в отношении союзных республик (по стиранию между ними границ, созданию тесных интеграционных экономических и хозяйственных связей, распространению межнациональных браков и широкому внедрению во все сферы жизни русского языка) не являлись чем-то специфическим, характерным только для него. Возможно лишь, что при всех особенностях своего характера и стиля управления партией и государством, выработавшегося на протяжении десятилетия, проявления этой идеологии на практике при Хрущеве носили слишком прямолинейный и нетерпеливый характер.

Мы полагаем, что именно в постсталинский период времени, когда выросла новая генерация руководителей союзных республик, возобновилось во многом искусственно прерванное сталинскими репрессиями соперничество между центром и республиканскими элитами, пока еще не на националистической основе, как это будет через три десятилетия, но на основе наполнения Союза советских социалистических республик реальным и глубоким содержанием. На наш взгляд именно благодаря таким руководителям, как Д.А. Кунаев союзное государство не просто продолжало существовать, не разваливаясь, а развивалось, одерживало победы и демонстрировало успешность самого социалистического проекта, все более и более поворачиваясь лицом к населению, к народам, составлявшим формирующуюся советскую социально-политическую общность.

При этом сам Д.А. Кунаев оставался абсолютно советским человеком, продуктом советского воспитания и селекции руководителей, пусть и самого лучшего качества и образца. Идеологии интернационализма он сохранил приверженность до конца своей жизни, считая ее залогом успехов в развитии многонационального Советского Союза и сохранении стабильности и порядка в многонациональном Казахстане, ставшим во многом усилиями самого Д.А. Кунаева «лабораторией дружбы народов». Обвинения в национализме с гневом им отвергались, хотя и преследовали его на всем протяжении его длительной партийно-государственной карьеры. Скомканый и во многом для него униженный уход в отставку при этом также сопровождался обвинениями его и в поддержке, и культивировании национализма.

Мы здесь имеем дело с объективным противоречием между политикой центра, стремящегося к нивелированию национальных и культурных различий, представленной личностью Н.С. Хрущева да и других союзных руководителей, и позицией

республик, национальных элит, исходящих из интересов развития республики и народов, составлявших большинство населения национальных окраин Союза. И пусть даже часто на субъективном уровне лидеры союзных республик не то что не демонстрировали никаких поползновений к национализму, но даже неоднократно отрицали такие обвинения и отдавали должное интернационалистической идеологии, но сам факт существования формально независимых и равноправных республик со всеми атрибутами суверенного государства, а также сохранявшиеся языковые различия, культурные и религиозные обычаи и традиции не позволяли им забывать о своих корнях и национальном лице.

Важнейшим событием в жизни самого Д.А. Кунаева, коммунистической партии Казахстана и всей республики стал XVII пленум ЦК КП Казахстана, на котором произошла очередная смена руководства партийной организацией республики, но итогом ее стало не назначение на эту должность очередного московского варяга, а избрание представителя казахской национальности – Д.А. Кунаева. Сам он достаточно буднично и скромно в воспоминаниях оценивал это событие: «19 января 1960 года состоялся наш пленум с участием Брежнева. Беляев был подвергнут очень резкой критике за недостатки в руководстве промышленным и сельскохозяйственным производством, организационно-партийной и идеологической работой. Досталось на этом пленуме и мне. Пленум освободил Беляева от работы. В тот же день я был единогласно избран первым секретарем ЦК» [3, с.122]. «Я был третьим избранным секретарем из коренного населения», – пожалуй, с некоторой скрытой гордостью отмечал этот факт Д.А. Кунаев [3, с.122]. На других руководящих постах республики также оказались люди из команды Кунаева. На пост Председателя президиума Верховного Совета пленумом был рекомендован Фазыл Каримович Карибжанов, а председателем Совета Министров КазССР стал Жумабай Ахметович Ташенев.

Не будет лишним отметить, что события, связанные с отстранением Николая Ильича Беляева от должности первого секретаря республиканской партийной организации и избранием на этот пост Д.А. Кунаева, произошли при прямом участии на тот период уже секретаря ЦК КПСС – Леонида Ильича Брежнева. Сам Димаш Ахмедович никогда не скрывал теплых чувств, которые связывали этих двух мужчин, политиков, государственных деятелей и не раз обращал внимание на особую роль, которую Л.И. Брежнев сыграл в его жизни и карьере и судьбе всего Казахстана. «Давая оценку деятельности Брежнева, я исходил, прежде всего, из его отношения к нашей республике. А оно было одновременно доброжелательным и строгим, и в этом я видел разумный государственный подход», – в этих словах Д.А. Кунаева, пожалуй, выражена вся суть его отношения и к Л.И. Брежневу и к его вкладу в развитие Казахстана [3, с.284]. Пожалуй, именно тогда, в начале 1960-х гг. Л.И. Брежнев впервые оказал прямое влияние на судьбу Д.А. Кунаева, при

этом публичная критика Н.И. Беляева, похоже, вошла и в планы набравшего силу как партийного и государственного руководителя общесоюзного уровня [6, с. 239-247].

В любом случае, необходимо отметить, что это было во многом эпохальное событие для советского Казахстана. Хотя до этого Ж. Шаяхметов уже и становился главой республиканской партийной организации, но впервые в адрес прежнего руководителя ЦК КП Казахстана, русского по национальности, звучала столь резкая, нелюбимая и убедительная критика. Как показало последующее развитие событий, покидать пост руководителя республиканской партийной организации Димаш Ахмедович Кунаев уже не собирался. Началась воистину эпоха Кунаева, которая продолжалась более чем четверть века и результаты его пребывания на вершине власти советского Казахстана говорят сами за себя. Плоды его деятельности не нужно искать под условным историческим микроскопом, при этом, ретушируя и оставляя в стороне ошибки, просчеты и даже преступления, которыми полна деятельность многих политических и государственных деятелей.

Д.А. Кунаев, конечно, не являлся бестелесным ангелом и эталонным примером сказочного политика и государственного деятеля. Он был продуктом своей эпохи со всеми ее родовыми пятнами, недостатками и специфическими особенностями, присущими сложной и противоречивой советской действительности. Родившись еще в царское время, он сформировался в первые десятилетия существования советского государства, пришедшиеся на время жесточайшего террора и страшных бедствий, обрушившихся на головы миллионов граждан Советского Союза по воле его руководителя – И.В. Сталина. Коллективизация, задумывавшаяся вождем, как ликвидация крестьянина – собственника, будь он кочевник или хлебороб, обернулась страшным голодом, унесшим жизни миллионов людей по всей огромной стране, но более всего, ударившим по его наиболее независимым и самостоятельным регионам Украине и Казахстану, политический террор и репрессии, фактически уничтожившие целые поколения уже сформировавшейся национальной интеллигенции и, наконец, страшная война, ставшая, во многом, результатом просчетов и ошибок «гениального руководителя» и унесшая жизни десятков миллионов советских людей, в том числе и граждан советского Казахстана.

Все эти трагические обстоятельства не могли не повлиять на становление личности будущего бессменного руководителя советского Казахстана, формирование его взглядов, характера, способов и методов действия в его длительной и разнообразной профессиональной, политической и государственной деятельности. Но все то горе и ужас, который переживали советские люди в целом, друзья, близкие и родственники Д.А. Кунаева в частности, не заставили его отречься от принципов и нравственных мерил, заложенных с детства в семье, очерстветь душой и превратиться в бездушного исполнителя воли государственного Молоха, как

многих других, находившихся во власти и вершивших судьбы людей.

Любопытным с этой точки зрения видятся совпадения во взглядах, в профессиональных навыках, в методе работы и стиле общения, в личностных ориентациях и даже увлечениях, хобби, у Д.А. Кунаева и его близкого друга, соратника и одновременно высокопоставленного покровителя Л.И. Брежнева. Вошедшие, как «застой», в историю Советского Союза годы брежневского правления» оказались едва ли не самыми конструктивными и продуктивными за всю эпоху существования советского государства, своеобразным «золотым веком», остающимся в воспоминаниях миллионов бывших советских людей на постсоветских просторах, как время самого счастливого их существования. Распространяющаяся ныне в России мода на все советское, помимо, во многом, дутого величия и военно-политической мощи, которую демонстрировал Советский Союз в период брежневского правления, прежде всего, опирается на эти, объективно достигнутые и существовавшие результаты, и успехи в социально-экономическом развитии.

Опыт, как уже понятно, неудачного реформирования большей части постсоветского пространства и, особенно, Российской Федерации под лозунгом либеральной демократии свидетельствует для нас, в первую очередь, о том, что человек при любом режиме, при любой власти остается человеком, если это его сознательный выбор и, наоборот, никакие либеральные свободы и возможности не предотвращают формирования преступных и гнусных пороков у политиков и лиц, рвущихся к власти и сами по себе не способны гарантировать невозможность повторения самых ужасных и преступных деяний и поступков из тоталитарного арсенала прежних правителей.

Анализируя первоначальный текст выступления Д.А. Кунаева и произведенные им лично правки в стенограмме пленума (о чем свидетельствует личный автограф республиканского партийного руководителя на страницах анализируемого документа) приходишь к нескольким и очень важным выводам и заключениям. Понимаешь, прежде всего, что перед нами уже полностью сформировавшийся государственный деятель, со своими устойчивыми принципами и воззрениями, знающий чего он хочет от себя, от возглавляемой им организации и руководимой им республики. Помнящий о прошлом, прекрасно понимающий настоящее и уверенно заглядывающий в будущее. Любопытно, конечно, было бы выяснить, кто составлял первоначальный текст выступления, но вполне допускаю мысль, что и прежний вариант принадлежит руке самого Кунаева. Стенограмма в принципе должна быть более или менее точным фиксированием всего произнесенного во время мероприятия, но здесь, похоже, имеет место иная практика. Так называемая «стенограмма» появилась не во время события, а до него и внесенные в этот документ важные содержательные правки указывают на вдумчивую и систематическую умственную деятельность и позволяют нам, произведя текстологический анализ,

составит вполне полное и сформированное представление о взглядах Д.А. Кунаева на вопросы партийно-государственного строительства, взаимоотношения республики и центра, роль республиканской партийной организации и руководимых ею народов советского Казахстана.

Вызывает уважение и одновременно является характерной деталью частая замена в тексте термина «республика» словом «Казахстан». Казалось бы – какая разница?! Но она есть и существенная. В первом случае речь шла об одной из частей единого союзного государства, а во втором уже возвеличивалась самобытная, национальная сторона общественно-политического и социально-экономического существования [4, л.11,16]. Здесь же, в текст выступления внесены характерные авторские коррективы в отношении национального вопроса в республике, да и вообще в СССР. «Партийные, советские и общественные организации Казахстана должны повседневно заниматься дальнейшим укреплением морально-политического единства нашего народа» [4, л. 16]. При этом, в первоначальном варианте вместо народа стояла «партия». И далее, еще более любопытный оборот: «Мы должны как зеницу ока беречь (первоначальный вариант «дружбу народов Союза СССР» - авт.) такое важнейшее завоевание нашей ленинской политики, какой является братская дружба народов Советского Союза». Очень актуальные слова, особенно на фоне жесточайшего военного конфликта между самыми близкими народами из этой «братской семьи» и полного отрицания ленинской национальной политики в соседнем государстве.

Следующие слова, сказанные под занавес выступления, на наш взгляд передавали самые искренние и неизменные чувства и мысли Д.А. Кунаева по вопросу так называемого «национализма». «Нам нельзя забывать, что успехи, достигнутые казахским народом во всех областях экономики и культуры являются ярким свидетельством торжества ленинской национальной политики нашей партии. Они стали возможными только в результате великодушной братской помощи великого русского народа (первоначально: «только при помощи русского народа...») - авт.) и других народов Советского Союза» [4, л.16].

Здесь не могу не отметить два, очень важных, на мой взгляд, обстоятельства. Во-первых, лишней раз подчеркивалась важность и правильность для всей огромной страны соблюдения именно ленинской национальной политики, т.е. существования ее именно в виде союза советских социалистических республик; и, во-вторых, при упоминании «великодушной братской помощи великого русского народа (здесь Д.А. Кунаев мог быть вполне искренним – авт.) указывалось и на роль, и значение и «других народов Советского Союза». Д. Кунаев понимал, что дружба между народами СССР не только залог успешного и динамичного развития многонациональной страны, но, и хорошая прививка против «великодержавного шовинизма» со стороны русской нации и надежное средство против политики правящих кругов любой империи с

хрестоматийным девизом управления: «разделяй и властвуй». Именно поэтому он всегда оставался приверженцем политики и идеологии «интернационализма», которые в его представлении и в практике осуществления в Казахской ССР ничуть не препятствовали существованию и развитию здорового национализма и патриотизма.

Хотелось также обратить внимание на суть претензий к Н.И. Беляеву, как к бывшему высшему руководителю республики. В отличие от выступления многих других критиков позиции и действий главы партийной организации республики Д.А. Кунаев обратил внимание, прежде всего, на бездействие и отсутствие инициативы со стороны последнего. «Тов. Беляев не придавал полного значения поставленным ЦК КПСС перед партийной организацией Казахстана большим задачам в деле дальнейшего подъема народного хозяйства республики, в деле превращения Казахстана в ближайшие годы в крупную индустриально-угольно-металлургическую базу страны. За время его работы не было поставлено ни одного сколько-нибудь значительного вопроса перед ЦК КПСС и правительством СССР по дальнейшему развитию производительных сил Казахстана».

Исследуя тексты выступления Д.А. Кунаева на XVII пленуме ЦК КП Казахстана (а важность и значимость всего сказанного и показанного им здесь определяется его первым публичным выступлением в качестве руководителя республиканской партийной организацией) и на многих последующих партийных форумах, не могу не сравнить его отношение к людям, к их нуждам и к способу решения их проблем с позицией другого крупного партийного и советского работника Казахской ССР, ставшего на последующие почти пять лет основным соперником и конкурентом в борьбе за руководство партийной организацией Казахстана - Юсупова Исмаила Абдурасуловича. По многим вопросам партийного и социально-политического развития, стилю руководства и отношения к людям это были не просто конкуренты и соперники, но антитипы. Только удивительная гибкость, деликатность и дипломатичность со стороны Д.А. Кунаева позволяли им не просто уживаться, но еще и сотрудничать на вершине партийно-государственной власти советского Казахстана.

В этом отношении интересный и показательный эпизод с разбором ситуации в отношении массового падежа скота в Алма-Атинской области зимой - ранней весной 1960 г. в выступлениях Д.А. Кунаева и И.А. Юсупова на II пленуме ЦК КП Казахстана в июне 1960 г. У Д.А. Кунаева анализу этой ситуации посвящено 7 листов выступления, у И.А. Юсупова всего лишь 3, но обвинения в адрес партийных и советских работников у Юсупова куда более серьезные и тяжелые, с учетом того, что прошло всего семь лет со дня смерти Сталина.

Значительная часть обвинительной речи Юсупова затрагивала неправильные с его точки зрения методы хозяйствования, чуть ли не покрываемые партийным и советским руководством Алма-Атинской области. «К слову сказать, вы т. Бейсебаев,

долгое время работали в Совете Министров и вели сельским хозяйством. Почему же вы в таком случае плохо занимались этим вопросом? Такой порочный стиль и метод работы бюро обкома партии, незнание того, что делается на местах, привело к тому, что в ряде мест усиливается частнособственническая тенденция в ущерб общественному хозяйству» [5, л. 21].

Казалось бы, рядовой пример с лукосянием, приносящим значительные доходы местному населению (включая и партийных и советских работников) очень много говорит и о самом человеке, и о его взглядах. Фактически это самый настоящий донос, с не до конца предсказуемыми последствиями. Всего лишь какие-то семь лет назад за это могли и посадить, и даже лишить жизни. Отрицательное отношение к «частнособственническим инстинктам», на которые так яростно нападал Юсупов, обвиняя руководство не только Алма-Атинской области, но еще попутно и Джамбульской и Кызыл-Ординской в потакании им, находило очевидную и искреннюю поддержку у верховного партийного и государственного руководителя, коим являлся Н.С. Хрущев [5, л. 22-23].

Позиция И.А. Юсупова совпадала с позицией Н.С. Хрущева и не только по хлопку (а здесь, похоже, важен был хлопок, как стратегическое сырье), но и по вопросам борьбы с частнособственническими инстинктами и пропаганды всего общественного. То есть мы здесь можем говорить не только о простом совпадении в интересах двух партийных руководителей разного уровня, заинтересованных во временном сотрудничестве друг с другом, но и о вполне понятном и демонстративном совпадении во взглядах и идеологических основаниях. Яростная борьба, развернутая Н.С. Хрущевым в годы его правления за коммунистическое отношение к труду и социалистической собственности явно находила отклик или, в другом случае, эксплуатировалась определённым кругом ответственных работников, в число которых входил и И.А. Юсупов.

Кстати, и более поздняя юсуповская затея с передачей Узбекской ССР ряда территорий Южно-Казахстанского края якобы в целях более рационального их использования в интересах возделывания хлопка, возможно, несет в себе именно значительный военно-стратегический подтекст, ибо хлопок, как известно, является важнейшим компонентом в производстве порохов и самостоятельное и масштабное производство этой культуры с учетом великодержавных амбиций и намерений советского руководства должно быть оценено совсем по-иному. Особое отношение к среднеазиатским советским республикам советских руководителей (включая сюда и Хрущева, и Брежнева) помимо особых личных пристрастий (Хрущев – Юсупов), (Брежнев - Кунаев и Рашидов) могло содержать в себе и этот важнейший военно-стратегический аспект.

Хлопок был нужен советскому руководству не сам по себе, не как статья в очередном статистиче-

ском отчете для очередного партийного или хозяйственного форума, не как сырье для производства тканей и одежды для не избалованного комфортабельными и красивыми вещами советских граждан, а именно как компонент в производстве порохов и взрывчатки – и отсюда особое внимание к региону и его руководителям. Им прощалось многое из того, чего не прощалось в отношении руководителей других республик. И даже не просто прощалось, а закрывались глаза на многие явные нарушения даже весьма сомнительной «социалистической законности». В случае с КазССР, не только хлопок, но и целый комплекс военно-стратегического характера, созданный на обширных степных пространствах республики за период 1940-1980 гг., включавший в себя, прежде всего, добычу урановых руд и их обогащение, испытания ядерных зарядов любой мощности, стационарное базирование в режиме боевой готовности стратегических межконтинентальных ракет, функционирование главной космической площадки запуска всей страны – Байконура, и серьезные программы по разработке боевых химических и биологических средств поражения потенциального противника.

Знал и понимал ли это Д.А. Кунаев? Конечно, знал и понимал, ведь он, как никто другой из руководителей советского Казахстана был связан с работой оборонного комплекса, начиная с 1942 г. на посту заместителя председателя Совета Министров КазССР, продолжал следить за соответствующими изысканиями и в период руководства Академией Наук КазССР в 1952-1955 гг. и уж, тем более, продолжал сохранять эту связь, заняв пост главы республиканского правительства. Однако даже военно-стратегические интересы советского руководства, связанные с развитием хлопководства не могли заставить его смириться с потерей территории в пользу пусть и братского Узбекистана. Борьба за сохранение территорий в составе республики и их обратное возвращение в случаях неизбежных потерь была одной из постоянных и важнейших задач, которую всегда ставил перед собой и добивался ее решения Д.А. Кунаев.

Позволю себе предположить, что активно и изобретательно противостоять попыткам центра, лично Н.С. Хрущева и группе руководящих работников некоренной национальности в руководстве самой компартии Казахстана в отношении обособления и автономизации Целинного края, руководитель республиканской партийной организации был куда более ограничен в своих возможностях предотвратить переход ряда территорий Южного Казахстана в состав Узбекской ССР. Решительные возражения Д.А. Кунаева, высказанные им в декабре 1962 г. ни к чему не привели [3, с.150].

Хрущев был к ним, похоже, готов заранее, сделал ставку теперь на послушного и близкого к нему по духу и темпераменту И.А. Юсупову. Хлопок – как стратегическое сырье для порохов и взрывчатки был куда важнее, и И.А. Юсупов подыгрывал Хрущеву в этой опасной игре. «Игра с огнем, нежелательные последствия, ссора народов соседних рес-

публик» - такие аргументы, приводимые партийным лидером Казахстана в расчет советским лидером не принимались. Потерпевший унижительное поражение перед всем миром во время «карибского» кризиса в октябре 1961 г., расстрелявший рабочую демонстрацию в Новочеркасске в июне 1962 г. Хрущев все более терял способность прислушиваться к здравым аргументам, тем более, если они противоречили его замыслам.

Уже 25 декабря 1962 г. был созван пленум ЦК КП Казахстана, на котором Д.А. Кунаев был снят с должности руководителя республиканской партийной организации, а новым партийным лидером, а значит и руководителем республики, стал послушный исполнитель замыслов Н.С. Хрущева И.А. Юсупов. Для более убедительного обоснования аргументов в пользу отставки Д.А. Кунаева было использовано «дело Дауленова», лишившегося своего поста председателя Совета Министров КазССР в сентябре 1962 г. Салькена Дауленовича Дауленова фактически за попытку противостоять планам передачи южных районов республики Узбекской ССР. Обвинения в «национализме», озвученные тогдашним секретарем по идеологии Н.Д. Джандильдиным и обращенные как против С.Д. Дауленова, так и против Д.А. Кунаева создавали опасную обстановку и деморализовали сторонников того и другого [1, л. 282-284].

Но уйти от руководства республикой и вернуться к научной деятельности, как на то рассчитывал лишившийся поста первого секретаря ЦК КП Казахстана Д.А. Кунаев, ему не позволили [3, с.152]. Ум, знания, способности Д.А. Кунаева были нужны советскому государству. Н.С. Хрущев понимал, что Кунаев во главе Совета Министров республики это идеальный вариант, гарантировавший выполнение как народнохозяйственных, так и военно-стратегических задач. Возможно, Д.А. Кунаев во главе правительства КазССР входил и в планы Л.И. Брежнева, и А.Н. Косыгина, вступивших на путь за-

говорщической деятельности и нуждавшихся в усилении своих позиций в республиках Союза. Для Д.А. Кунаева все только начиналось. Впереди были два плодотворных года во главе правительства, триумфальное возвращение на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана в декабре 1964 г. и долгих 22 года продуктивной и эффективной деятельности на посту руководителя республики.

Список литературы

1. Выступление секретаря ЦК КП Казахстана т. Н.Д. Джандильдина. Стенограмма IV пленума ЦК КП Казахстана 25-26 декабря 1962 г. // Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф.708. Оп. 35. Д.14. Л.282-284
2. Информация инспектора ЦК т. Пигалева о Пленуме ЦК КП Казахстана. 9 февраля 1954 г. //Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф.3, Оп. 61. Д. 150. Л. 92-94.
3. Кунаев Д.А. О моем времени. От Сталина до Горбачева. Алматы: «Meloman Publishing», 2022 – 378 с.
4. Речь Кунаева Д.А. на XVII пленуме ЦК КП Казахстана. 19 января 1960 г. // Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф.708. Оп. 33. Д. 32. Л.6-17.
5. Речь Юсупова И.А. на II пленуме ЦК КП Казахстана. 21-23 июня 1960 г. // Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). Ф.708. Оп. 33. Д. 58. Л.20-23.
6. Сушков А. В. Первая интрига Л. И. Брежнева в высшем руководстве СССР: смещение Н. И. Беляева с поста первого секретаря ЦК компартии Казахстана в 1960 г. // Роль исторического образования в формировании исторического сознания общества. XI международные историко-педагогические чтения: сборник научных статей. Екатеринбург: УрГПУ, 2007. Часть I. – 298 с.
7. Шепель В.Н. Брежнев: Два года в Казахстане. 18.01.2013. <https://nomad.su/?a=15-201301180012>. Дата обращения 8.06.2023